

2023

ROSTOV-ON-DON , RUSSIA

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ РЕШЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Conference proceedings available
at virtualconference.press

Editorial board/Редакционная коллегия

Главный редактор

Кирилл Долгополов Северо-Кавказский Федеральный университет

Долгополов Кирилл Андреевич, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного права и процесса Северо-Кавказский федеральный университет

Узденов Расул Магометович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного права и процесса СКФУ

Пржиленский Игорь Владимирович, кандидат социологических наук, доцент кафедры уголовного права и процесса СКФУ

Токмаков Дмитрий Сергеевич страший преподаватель кафедры уголовного права и процесса СКФУ

Международная научно-практическая конференция Современные научные решения актуальных проблем. Сборник тезисов научно-практической конференции г. Ростов-на-Дону 2023 г. (Типография Аспект)

<https://orcid.org/0000-0001-6156-3630>

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7927347>

©Коллектив авторов

©virtualconferences. press

CULTURAL SCIENCE

Modern methods of character creation in film art

Tursunmetova Rabiya Abdulla qizi

Uzbekistan State institute of arts and culture
researcher

Annotation. In this article the issue of character, which is the driving force of the film, and is an example of cinema art, is discussed. Also, the theoretical approaches to the methods of creating characters in the modern film processes are analyzed.

Key words. Cinematography, film, character, character creation, image, type, hero, playwright, screenwriter, director, screenplay, genre, plot, method, rule, "rule of fours".

Character is the driving force of a work, whether in drama, theater or cinema. After all, the role of the character created by the author in clearly showing the genre and essence of the work is incomparable. Since ancient times, there have been attempts to give a clear definition of the word "character" and to understand the true essence of this concept. In particular, Aristotle, the founder of the theory of drama, defines it as follows: "Character is the orientation of the will." In the books of V. Volkenstein, it is defined that "character is a specific form of human dynamics, which is a combination of emotions, will and mind."

Regardless of the genre of the work and how interesting the events of the plot are, only a natural and truthful character can have a stronger impact on the viewer. In this regard, the opinions expressed by the American dramatist and theater critic E. Bentley are significant: "It has been a long time since critics praised the playwright for a successful plot. Now they praise the playwright for the characters created by him, and the characters for being "like real people" and for instilling "belief that such people exist in life" ¹. In order for the viewer to care about the fate of the hero of the work, he must have confidence in the character. And in order for trust to appear, it is important that the viewer sees his own reflection in the character or the image of those around him.

¹ Bentley E. Life drama. - Moscow: Iris-Press, 2004. - P.58.

The director and screenwriter A.Tarkovsky emphasizes that the character in cinema is completely different from that in literature, theater and other forms of art: "If the human character begins to be developed in cinematography through the medium of literature, nothing usually comes out of it... It becomes literature sealed on film. Even if we try to develop the characters in the way that belongs to the traditional theater, nothing will come of it. Everything looks very fake, schematic. Therefore, the cinema should have its own style of expression ². The main thing in this is the vital expression of the character. It is concluded that some films or other works of art are far from life. In fact, any kind of art studies a person and his psyche.

The "Rule of Fours" was developed, combining all the knowledge and skills of modern cinematography and screenwriting skills ³. Many modern screenwriters and theoreticians, in particular, S.Field, A.Molchanov and others, mention this in their theoretical books. They contain the laws of creating a bright, unique and original character, the hero.

The methods of the "Rule of Fours" are made up of the image of the hero, aspects of the image, methods of describing characters, and an understandable hero.

In many dramaturgical textbooks, the character's relationship with the audience is a key feature. In fact, every moviegoer should want to be exactly like the character in the movie.

1. A character must have a purpose.

For example, the goal of Kozivoi in the film "Man" (dir. Yu. Rozikov, 2004) is to protect his family.

Therefore, the correct setting of the goal serves to create a clear hero.

2. A hero must have a secret.

Kozivoy's secret is his protectiveness and masculine pride.

So, although the level of importance of this aspect is not very high, it reveals the character of the hero more deeply.

² Tarkovsky A. Directed by Ur Oki . Uchebnoe posobie. - Moscow: IPTK "Logos", 1992. - P.24.

³ <http://artgang.ru/122-pravila-sozdaniya-geroya.html>

3. A character must have a flaw.

Including Ko'zivoi young _ This causes the audience to warm to him and justify any childish behavior .

So, an unrelieved character is boring and also instills self-doubt.

4. The hero must have "talent".

For example , Ko'zivoi 's talent is his innocence, seeing life in bright colors and without ugliness .

So talent makes a character unique. At the same time, talent should be important, as a result of which identity is created through the identity of the hero. In this situation, the teenage boy appears as a real national hero.

In the process of studying this "rule of four", it is possible to create a work by choosing one of the available methods at the same time or individually. The main thing is to make the hero alive, with his own character and his own voice. Later, it is the characters themselves who show the author what the next behavior should be. Based on these seemingly simple rules, it is possible to create a well-thought-out character, as well as a memorable hero. Applying this experience not only in world cinematography, but also in Uzbek cinema is not without purpose. After all, the basis of all behavior is a person and his character. In modern Uzbek cinema, research is also being conducted to create a contemporary hero. It is the main task to create a character that is in tune with the times, has its own flaws, doubts, and qualities that serve as an example. Not only does film have a mass audience, but it is also a powerful media medium.

Used literature

1. Aristotle. Poetics. Tashkent: New age generation, 2011.
2. Volkenstein V. Dramaturgy. - Moscow: Federation, 1929.
3. Tarkovsky A. Directed by Ur Oki . Uchebnoe posobie. - Moscow: IPTK "Logos", 1992.
4. <http://artgang.ru/122-pravila-sozdaniya-geroya.html>

ECONOMICAL SCIENCE

Мамлакатимиз иқтисодиётида интернет алоқа хизматлари тизими ривожининг ўрни

Ниёзова Шохсанам Нуритдиновна –

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти

“Бухгалтерия ҳисоби ва менежмент” факультети тютори

Аннотация ушбу мақолада интернет алоқа хизматлари тизими ривожининг иқтисодиётимизга кўрсатаётган таъсирига алоҳида эътибор қаратилган. Шу билан биргаликда интернет алоқа хизматларининг ривожланиши натижасида юзага келадиган қулайликлар бўйича таклифлар ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: табиий бойликлар, малакали ишчи кучлари, ишлаб чиқариш воситалари, истеъмол товарлари, пул маблағлари, ресурс, интернет алоқа хизматлари.

Аннотация в данной статье особое внимание уделяется влиянию развития системы услуг интернет-связи на нашу экономику. В то же время были разработаны предложения и рекомендации по удобствам, которые возникнут в результате развития услуг интернет-связи.

Ключевые слова: природные ресурсы, квалифицированная рабочая сила, средства производства, потребительские товары, фонды, ресурс, услуги интернет-связи.

Abstract In this article, special attention is paid to the impact of the development of Internet communication services on our economy. At the same time, suggestions and recommendations were developed on the amenities that will arise as a result of the development of Internet communication services.

Keywords: natural resources, skilled labor, means of production, consumer goods, funds, resource, Internet communication services.

Маълумки, инсонлар ўзининг кундалик ҳаётида моддий ҳамда номоддий неъматларга бўлган эҳтиёжларини тўлиқроқ қондиришга ҳаракат қилади. Бунга эришиш мақсадида, улар турли соҳаларда – ишлаб чиқариш, хизматлар кўрсатиш каби фаолият турлари билан шуғулланишади. Инсонларнинг турли

фаолиятлари ичида энг асосийси – инсониятнинг яшаши ва унинг камол топишини таъминлайдигани моддий ва маънавий неъматлардир.

Инсонларнинг ҳаётий эҳтиёжларини қондиришга қаратилган фаолият – иқтисодий фаолият ҳисобланади ҳамда бу фаолият тури ўрганилганда инсонларнинг эҳтиёжлар чексиз эканлигига яна бир бор ишонч ҳосил қиламиз.

Ушбу эҳтиёжлар мавжуд ресурслар доирасида қондирилади.

Инсонларнинг у ёки бу нарсаларга бўлган эҳтиёжларини қондириш асосида ишлаб чиқариш ётади. Ишлаб чиқариш – бу кишилиқ жамиятининг мавжуд бўлиши ва ривожланиши учун зарур бўлган ҳаётий неъматларни яратиш жараёнидир. У такрор ишлаб чиқаришнинг энг асосий ва бошланғич фазаси ҳисобланади. Инсонлар эҳтиёжини қондириш мақсадида ҳаётий неъматлар ишлаб чиқарилмаса – тақсимланадиган, айирбошланадиган ва истеъмол қилинадиган нарсалар бўлмайди.

Илмий ва амалий адабиётларда “иқтисодиёт” атамасига яқин – “иқтисод” атамаси ҳам кенг қўлланилади. Бу атамалар бир-бирини тўлдириб туради. “Иқтисодиёт” азалдан инсонларни у ёки бу ресурсларни “иқтисод” қилишга ундаб келган. Араб тилшунослигида «иқтисод» тежамкорлик маъносини англатади. Ислом динига оид адабиётларда тежамкорликка алоҳида эътибор берилган ва инсонларни исрофчиликка йўл қўмасликка даъват этиб келинган. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, “иқтисодиёт” атамаси “иқтисод” атамасига қараганда кенгроқ маънога эга. Иккинчиси биринчисининг таркибий қисми ҳисобланади. Ҳозирги даврда ишлаб чиқариш ҳамда хизмат кўрсатиш соҳаларида моддий, молиявий ва меҳнат ресурсларидан самарали фойдаланиш ва улардан тежамли фойдаланиш ўта долзарб бўлиб бормоқда. Барча ресурслар – табиий бойликлар, малакали ишчи кучлари, ишлаб чиқариш воситалари, истеъмол товарлари, пул маблағлари ва бошқа ресурсларнинг барчаси чекланган миқдордадир.

XXI аср – инновациялар асри. Ҳозирги фан-техника тараққиёти шароитида интернет алоқа хизматлари бевосита асосий воситалардан бирига айланиб бормоқда. Иқтисодий асослаб берилган ҳисоб-китоб ва башоратларнинг

барчаси, мамлакатимизга ҳеч қандай тўсиқларсиз шиддат билан кириб келаётган ахборот оқимларга бевосита ҳам билвосита боғлиқдир.

Бугунги кунда мамлакатимизда интернет тармоғидан фойдаланувчиларнинг умумий сони 27 миллиондан ошди, шундан 25 миллиондан кўпроғи мобил интернет фойдаланувчилари ҳисобланади. 2021 йилда ушбу тармоқни ривожлантириш мақсадида 50 минг километр оптик-толали алоқа линиялари қурилди ҳамда ушбу линияларнинг узунлиги 118 минг километргача бўлган масофани ташкил қилди. Бунинг натижасида мамлакатимиз аҳоли яшаётган масканларининг 67 фоизи мазкур тармоқ билан таъминланади.

Мамлакатимиз аҳолисига юқори тезликдаги интернет хизматларини кўрсатиш қурилмаларининг умумий сифими 3,6 млн.га етказилди. Эътиборли томони шундаки, бугунги кунда халқаро интернет тармоғига уланишнинг умумий ўтказувчанлик имкониятини 2021 йилда 1 800 Гигабит/секундни ташкил этган бўлса 2022 йил якунига қадар ушбу кўрсаткични 3200 Гигабит/секундгача етказилди.

2021 йилда маълумотлар узатиш тармоғининг ўтказувчанлик қобилияти вилоят ва туман марказлари даражасида 1,5 баробарга ошган. Оператор ва провайдерларга Интернет хизматлари учун таъриф ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 42,9 фоизга арзонлаштирилиб, 1 Мбит/с учун 30,0 минг сўмни ташкил этмоқда.

Бугунги кунга келиб 95 фоиз аҳоли масканлари мобил интернет билан қамраб олинган, 54 фоиз уй хўжаликларига юқори тезликдаги интернетга уланиш имкони яратилган. “Мобил алоқа хизматларини ривожлантириш мақсадида мобил интернет тезлиги 1,5 баробар оширилди ва 2021 йилда 14150 та қўшимча таянч станциялари ўрнатилиб, уларнинг умумий сони 45890 тага етказилди. Бугунги кунда интернет хизматида фойдаланувчилар сони 27,2 миллиондан ошган, шундан мобил интернет фойдаланувчилари сони 25,3 миллион кишини ташкил этмоқда. Айтиш мумкинки алоқа хизматлари

тармоғи энг тез ва фаолият кўламини бир вақтда бир неча соҳаларга жорий эта оладиган хизмат тури сифатида ўзини кўрсата олди.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, биз Янги Ўзбекистон шароитида алоқа хизматлари тизимини ривожлантиришда қуйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

- мамлакатимизда алоқа хизматларини ривожлантиришнинг янги механизмларини ишлаб чиқиш ҳамда буларни соҳага жалб этишни тизимли амалга ошириш;

- алоқа хизматларини ривожлантиришда интернет саводхонлигини эгаллаган кадрларни тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш;

Ушбу таклиф ва тавсияларни амалга ошириш мамлакатимизда алоқа хизматларини янада ривожланишига ва шу орқали аҳоли турмуш даражасининг тубдан яхшиланишига имкон яратади.

Адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 апрелдаги “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4699-сон қарори, <https://lex.uz/docs/4800657>.

2. Ш.М.Мирзиёев. Янги Ўзбекистон стратегияси. Тошкент “O`zbekiston” нашриёти 2021 й. - 464 б.

3. Hazratov A.P. Die rolle der kommunikationsdienste im wirtschaftlichen und sozialen leben unserer gesellschaft. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities ISSN 2749-0866. Vol.1 Issue 1.1 Economical sciences. <http://berlinstudies.de/>.(08.00.00; №12)

4. Ахборот технологиялари ва коммуникацияларни ривожлантириш вазирлиги нашри, https://mitc.uz/ru/pages/information_technologies.

5. Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси маълумотлари, <http://stat.uz>.

MATHEMATICAL SCIENCE

Об устойчивости одной обратной динамической задачи для системы уравнения гиперболического типа

Бектошева У., Жумаев М., Янгибоев З.Ш.

Каршинский государственный университет, Карши, Узбекистан

Рассмотрим относительно функций $u(x, y, t), v(x, y, t)$ в полупространстве $G = R_+^2 \times R, R_+^2 = \{(x, y) \in R^2 | y > 0\}$ систему дифференциальных уравнений [1–3]

$$\rho_s u_t = (\mu u_x)_x + (\mu u_y)_y - b \rho_l (u_t - v_t), (x, y, t) \in G, \quad (1)$$

$$\rho_l v_t = b \rho_l (u_t - v_t), (x, y, t) \in G, \quad (2)$$

в котором коэффициенты $\mu = \mu(y), \rho_s = \rho_s(y)$ являются положительными функциями класса $C^2(R_+)$, $b = \chi \rho_l, \chi = \chi(y), \rho_l = \rho_l(y)$ являются положительными функциями класса $C^1(R_+)$. Пусть функции $u(x, y, t), v(x, y, t)$, кроме (1), (2), удовлетворяют следующим начальным и граничным условиям:

$$v|_{t < 0} \equiv 0, u|_{t < 0} \equiv 0, \mu u_y|_{y=0} = f(t) \delta(x), (f(t) \equiv 0, t < 0), \quad (3)$$

При заданных функциях $b(y), \mu(y), \rho_s(y), f(t)$ задача (1)-(3) корректна и определяет функции $u(x, y, t), v(x, y, t)$, обладающие компактными носителями при любом конечном t . В приложениях, например, в геофизике, представляет интерес задача об определении структуры среды (в данном случае функций $b(y), \mu(y), \rho_s(y)$) по измеренным на границе области смещениям точек среды:

$$u|_{y=0} = F(x, t), (x, t) \in R_+^2. \quad (4)$$

Эта задача, называемая обратной динамической задачей для уравнений SH волн в насыщенных жидкостью пористых средах, рассматривались для известных функций $b(y), \mu(y), \rho_s(y), f(t)$ в работах [3]. Обычно в качестве $f(t)$ выбиралась дельта-функция Дирака $\delta(t)$ либо регулярная функция, имеющая конечный разрыв при $t = 0$ [6].

В данной работе, используя методику, предложенную в [6], исследуем следующую обратную задачу:

Задача. Требуется по информации (4) восстановить $\mu(y)$ и $f(t)$ из (1)-(3) (при этом считаются известными остальные функции $\rho_s(y), b(y)$).

Следуя [8] предположим, что функция $f(t)$ имеет следующую структуру:

$$f(t) = a\delta(t) + \hat{f}(t)\theta(t), \quad a \neq 0, \quad (5)$$

где $\theta(t)$ – функция Хевисайда: $\theta(t) = 1$ при $t \geq 0$ и $\theta(t) = 0$ при $t < 0$; $\hat{f}(t) \in C^1[0, T]$, $T > 0$, предположим также, что функции $b(y)$, $\mu(y)$, $\rho_s(y)$ известны в достаточно тонком слое $y \in [0, y_0]$, $y_0 > 0$, прилегающем к границе полупространства R_+^2 .

Преобразуем задачу (1)-(4), для чего введем вместо y координату z соотношением: $z = \int_0^y \frac{d\xi}{c_s(\xi)}$. Здесь $c_s(y) = \sqrt{\mu(y)/\rho_s(y)}$ – скорость распространения поперечных сейсмических волн в пористой среде.

После перехода к координате z , скорость распространения сейсмических волн в пористой среде становится равной единице. Применим к полученной системе преобразование Фурье по переменной x , тогда задача (1)-(4) преобразуется к виду

$$\tilde{u}_{tt} = \tilde{u}_{zz} + \frac{\sigma'}{\sigma} \tilde{u}_z - \frac{b(z)\rho_l(z)}{\rho_s(z)} \tilde{u}_t + \left[\frac{b^2(z)\rho_l(z)}{\rho_s(z)} - \xi^2 c_s^2(z) \right] \tilde{u} + \check{f}(\xi, z, t). \quad (7)$$

$$\tilde{u}|_{t < 0} \equiv 0, \quad \tilde{u}_z|_{z=0} = f(t), \quad \tilde{u}|_{z=0} = \tilde{F}(\xi, t), \quad (\xi, t) \in R_+^2, \quad (8)$$

где $\sigma = \sqrt{\mu\rho_s}$, $f(t) \stackrel{def}{=} f(t)/\sigma(0)$, $\check{f}(\xi, z, t) = -\frac{b^3(z)\rho_l(z)}{\rho_s(z)} \int_0^t \tilde{u}(\xi, z, \tau) e^{-b(z)(t-\tau)} d\tau$.

После решения начально-краевой задачи (7)-(8) функция $v(x, y, t)$ в частотной области находится по формуле

$$\tilde{v}(\xi, z, t) = b(z) \int_0^t \tilde{u}(\xi, z, \tau) e^{-b(z)(t-\tau)} d\tau.$$

Обозначим через $\Lambda(a_0, f_0, \mu_0, \chi_0, \rho_{0l}, \rho_{0s})$ множество функций $\{\mu(z), \chi(z), \rho_l(z), \rho_s(z)\}$, удовлетворяющих при некотором $T > 0$ следующим условиям:

1) функция $f(t)$ представима в виде (5) и для нее выполнены неравенства

$$|a| \geq a_0 > 0, \quad \|\hat{f}\|_{C^1[0, T]} \leq f_0,$$

2) функции $(\mu(z), \rho_s(z)) \in C^2[0, T/2]$, $(\chi(z), \rho_l(z)) \in C^1[0, T/2]$ и для них выполнены неравенства

$$0 < \mu_0 \leq \mu(z), \quad \|\mu(z)\|_{C^2[0,T/2]} \leq \mu_{00} < \infty, \quad 0 < \rho_{0s} \leq \rho_s(z), \quad \|\rho_s(z)\|_{C^2[0,T/2]} \leq \rho_{00s} < \infty, \\ 0 < \chi_0 \leq \chi(z), \quad \|\chi(z)\|_{C^2[0,T/2]} \leq \chi_{00} < \infty, \quad 0 < \rho_{0l} \leq \rho_l(z), \quad \|\rho_l(z)\|_{C^2[0,T/2]} \leq \rho_{00l} < \infty. \quad (10)$$

Справедлива следующая теорема единственности.

Теорема 1. Пусть для некоторого $T > 2z_0$ функции $f^{(k)}(t), \sigma^{(k)}(z), k=1,2$ принадлежат множеству $\Lambda(a_0, f_0, \mu_0, \chi_0, \rho_{0l}, \rho_{0s})$ и функции $\tilde{F}^{(k)}(\xi_j, t), j=1,2$ при $z=0$ являются следами решений задач (7), (8) при $f(t) = f^{(k)}(t)$ и $\sigma(z) = \sigma^{(k)}(z), k=1,2$. Тогда, если $\tilde{F}^{(1)}(\xi_j, t) = \tilde{F}^{(2)}(\xi_j, t)$ для $t \leq T, j=1,2$ и $\sigma^{(1)}(z) = \sigma^{(2)}(z)$ для $z \in [0, z_0]$, то $f^{(1)}(t) = f^{(2)}(t)$ для $t \leq T$ и $\sigma^{(1)}(z) = \sigma^{(2)}(z)$ для $z \in [z_0, T/2]$.

Эта теорема является следствием следующей теоремы, характеризующей устойчивость обратной задачи.

Теорема 2. Пусть для $T > 2z_0 > 0$ функции $f^{(k)}(t), \sigma^{(k)}(z), \tilde{F}^{(k)}(\xi_j, t), j=1,2, k=1,2$ удовлетворяют условиям теоремы 1. Пусть число $a^{(k)}$ соответствует коэффициенту при дельта-функции в представлении $f^{(k)}(t)$ в виде (5), $\hat{F}^{(k)}(t) \equiv \tilde{F}^{(k)}(\xi_1, t) - \tilde{F}^{(k)}(\xi_2, t)$. Тогда найдется положительная постоянная C , зависящая от $a_0, f_0, \mu_0, \chi_0, \rho_{0l}, \rho_{0s}, z_0, T, \xi_1, \xi_2$, такая, что имеет место неравенство

$$\|\sigma^{(1)} - \sigma^{(2)}\|_{C^2[z_0, T/2]} + |a^{(1)} - a^{(2)}| + \|\hat{f}^{(1)} - \hat{f}^{(2)}\|_{C^1[0, T]} \leq C\varepsilon, \quad (11)$$

в котором $\varepsilon = \|\sigma^{(1)} - \sigma^{(2)}\|_{C^1[0, z_0]} + \sum_{j=1}^2 \|\tilde{F}^{(1)}(\xi_j, t) - \tilde{F}^{(2)}(\xi_j, t)\|_{C^2[0, T]} + \|\tilde{F}^{(1)} - \tilde{F}^{(2)}\|_{C^3[0, T]}$.

Список литературы

- [1] Imomnazarov Kh.Kh. Estimates of conditional stability of some combined inverse problems for Maxwell's equations and equations of porous media // Comp. Appl. Math. 2001. v.20. pp.20-34.
- [2] Имомназаров Х.Х., Холмуродов А.Э. Прямые и обратные динамические задачи для уравнения SH волн в пористой среде // Вестник НУУЗ, Серия механика и математика. 2006. № 2. сс.86-91.
- [3] Imomnazarov Kh.Kh., Kholmurodov A.E. Direct and inverse dynamic problems for SH-waves in porous media // Mathematical and Computer Modelling. 2007. v.45, № 3-4. pp.270-280.
- [4] Романов В.Г. Обратные задачи математической физики. М. Наука.: 1984.
- [5] Белишев М. И., Благовещинский А.С. Динамические обратные задачи теории волн. СПб.: Изд-во СПб.ун-та. 1999.
- [6] Романов В.Г. О задаче определения структуры слоистой среды и формы импульсного источника // Сибирский математический журнал. 2007. т.48. № 4. сс.867-881.

[7] Имомназаров Х.Х., Имомназаров Ш.Х., Рахмонов Т.Т., Янгибоев З.Ш. Регуляризация в обратных динамических задачах для уравнения ШН волн в пористой среде // Владикавк. матем. журн., 2013, том 15, No. 2, с. 45–57.

О первой задаче Дарбу для нелинейного гиперболического уравнения

Янгибоев З. Ш., Мастонов Ж.М., Бектошева У.

Каршинский госуниверситет.

Аннотация- исследуется первая задача Дарбу для гиперболических интегро-дифференциальных уравнений второго порядка со степенной нелинейностью. Рассматривается вопрос о существовании глобальных решений этой задачи и зависимости от знака параметра перед нелинейным членом и степени эго нелинейности.

Ключевые слова. Задача Дарбу, гиперболическое уравнение, интегро-дифференциальное уравнение, уравнение Вольтерра, обобщенное решение, пористое тело, пороупругость, волновое уравнение.

Постановка задачи

В плоскости x и t рассмотрим линейное гиперболическое уравнение к памяти вида

$$L_v u := u_{tt} - u_{xx} + b_1(x,t)u_t + b_2(x,t)u_x + b_3(x,t)u + \nu |u|^\beta u + \int_0^t b(x,s)u(x,s)ds = f(x,t) \quad (1)$$

Здесь u искомая действительная функция, $b_k(x,t)$ ($k=1,2,3$), $b(x,t)$, $f(x,t)$ - заданные функции β и ν - заданные действительные постоянные, причем $\beta\nu \neq 0, \beta > 1$. Уравнение (1) возникает в частности в динамической теории пороупругости [1-7].

Следуя [8] Введём обозначим $D_T := \{(x,t) : 0 < x < t, 0 < t < T\}, T \leq \infty$, треугольную область, ограниченную характеристическим отрезком $\Gamma_{1,T} : x = t, 0 \leq t \leq T$, а также отрезками $\Gamma_{2,T} : x = 0, 0 \leq t \leq T$ и $\Gamma_{3,T} : t = T, 0 \leq x \leq T$. Для уравнения (1) рассмотрим первую задачу Дарбу об определении в области D_T решения $u(x,t)$ этого интегро-дифференциального уравнения по краевым условиям:

$$u|_{\Gamma_{i,T}} = 0, i = 1, 2. \quad (2)$$

В данной работе исследуется первая задача Дарбу для нелинейных гиперболических уравнений второго порядка с памятью. Обсуждается также вопрос о разрешимости поставленной задачи.

Определение 1 [8]. Пусть $b_k(x,t), b(x,t) \in C(\bar{D}_T), k=1,2,3, f(x,t) \in C(\bar{D}_T)$ Функцию и будем называть сильным обобщенным решением задачи (1), (2) класса C в области D_T , если $u \in C(\bar{D}_T)$ и существует такая последовательность функций $u_n \in \tilde{C}^2(\bar{D}_T, S_T)$, что $u_n \rightarrow u$ и $L_\nu u_n \rightarrow f$ в пространстве $C(\bar{D}_T)$ при $n \rightarrow \infty$, где

$$\tilde{C}^2(\bar{D}_T, S_T) := \left\{ u \in C^2(\bar{D}_T) : u|_{S_T} = 0 \right\}, S_T =: \Gamma_{1,T} \cup \Gamma_{2,T}.$$

Определение 2 [8]. Пусть $b_k, b \in C(\bar{D}_\infty), k=1,2,3, f \in C(\bar{D}_\infty)$. Мы будем говорить, что задача (1), (2) глобально разрешима в классе C , если для любого конечного $T > 0$ эта задача имеет сильное обобщенное решение класса C в области D_T .

Априорная оценка решения задачи (1), (2)

Имеет место

Лемма 1. Пусть $-1 < \beta < 0$ а в случае $\beta > 0$ дополнительно потребуем, чтобы $\nu > 0$. Тогда для сильного обобщенного решения задачи (1), (2) из класса $C(D_T)$ справедлива априорная оценка

$$\|u\|_{C(\bar{D}_T)} \leq c_1 \|f\|_{C(\bar{D}_T)} + c_2 \quad (3)$$

с положительными постоянными $c_k(T, b_j, b, \beta, \nu), k=1,2, j=1,2,3$ не зависящими от u и f .

Лемма 2. Функция $u \in C(\bar{D}_T)$ является сильным обобщенным решением задачи (1), (2) класса C в области D_T тогда и только тогда, когда она является непрерывным решением нелинейного интегрального уравнения

$$u(x,t) + \nu \left(L_0^{-1} |u|^\beta u \right)(x,t) + (M_0 u)(x,t) = F(x,t), (x,t) \in D_T. \quad (4)$$

Теорема. Пусть $-1 < \beta < 0$, а в случае $\beta > 0$ параметр $\nu > 0$. Тогда задача (1), (2) глобально разрешима в классе непрерывных функций C в

смысле определения 2, т.е. если $f \in C(D_\infty)$, то для любого $T > 0$ задача (1), (2) имеет сильное обобщенное решение класса непрерывных функций C в области D_T .

Список литературы

- [1] Blokhin A.M., Dorovsky V.N., Mathematical modelling in the theory of multivelocity continuum, Nova Science Publishers, Inc, New York. 1995, 192 p.
- [2] Imomnazarov Kh.Kh. Estimates of conditional stability of some combined inverse problems for Maxwell's equations and equations of porous media // Comp. Appl. Math. 2001. v.20. pp.20-34.
- [3] Имомназаров Х.Х. Численное моделирование некоторых задач теории фильтрации для пористых сред // Сиб.ЖИМ. 2001. т.IV, №2(8). сс.154-165.
- [4] Имомназаров Х.Х., Холмуродов А.Э. Прямые и обратные динамические задачи для уравнения SH волн в пористой среде // Вестник НУУЗ, серия механика математика. 2006. №.2. б.86-91.
- [5] Imomnazarov Kh.Kh. and Kholmurodov A.E. Direct and inverse dynamic problems for SH-waves in porous media // Mathematical and Computer Modelling. 2007. V.45. №.3-4. pp.270-280.
- [6] Жабборов Н.М., Имомназаров Х.Х. Некоторые начально-краевые задачи механики двухскоростных сред, Изд-во НУУЗ им. Мирзо Улугбека, 2012, 212с.
- [7] Имомназаров Х.Х., Имомназаров Ш.Х., Рахмонов Т.Т., Янгибоев З.Ш. Регуляризация в обратных динамических задачах для уравнения SH волн в пористой среде // Владикавказский математический журнал, 2013, т.15, №. 2, б. 46-58.
- [8] Джохадзе О.М., Харибегашвили С.С. О первой задаче Дарбу для нелинейных гиперболических уравнений второго порядка // Математические заметки 2008, т. 84, №. 5, с. 693-712.

Об одном способе регуляризации в обратной задачи для уравнения пороупругости

Янгибоев З.Ш., Жумаев М.
Каршинский госуниверситет.

Пусть полупространство $z > 0$ заполнено неоднородной пористой средой. Уравнения распространения сейсмических SH волн с учетом поглощения энергии, обусловленного коэффициентом межкомпонентного трения $b(z)$, имеют вид [1,2]

$$\rho_s(z)u_{tt} = (\mu(z)u_z)_z - \rho_l(z)b(z)(u_t - v_t), \quad (1)$$

$$\rho_l(z)v_{tt} = \rho_l(z)b(z)(u_t - v_t). \quad (2)$$

Здесь u и v - компоненты векторов скоростей смещений частиц упругого пористого тела и жидкости с парциальными плотностями $\rho_s(z)$ и $\rho_l(z)$ соответственно. Предположим, что пористая среда покоится при $t < 0$

$$u|_{t=0} = u_t|_{t=0} = 0, \quad (3)$$

$$v|_{t=0} = v_t|_{t=0} = 0. \quad (4)$$

Пусть на границе $z = 0$ приложена сила:

$$\mu u_z|_{z=0} = \delta(t). \quad (5)$$

Здесь $\delta(t)$ - функция Дирака.

Требуется по информации (5) и по заданным один раз непрерывно дифференцируемым положительным функциям $\rho_s(z)$, $\mu(z)$, непрерывным положительным функциям $\rho_l(z)$, $b(z)$ определить дважды непрерывно дифференцируемые функции $u(t, z)$, $v(t, z)$ из (1)-(4). Такую задачу будем называть прямой динамической задачей для уравнений SH волн в пористой среде.

В приложениях наибольший интерес представляют задачи об определении переменных коэффициентов дифференциального уравнения. Это связано с тем, что дифференциальные уравнения, как правило, описывают физический процессы, а коэффициенты уравнения связаны с физическими характеристиками среды, в которой протекают эти процессы. Так как

непосредственно эти коэффициенты измерить невозможно, то задача об определении свойств вещества является, по существу, обратной.

Используя методику, предложенную в [3], для обратной задачи теории упругости, построим регуляризирующий алгоритм следующей обратной задачи:

Задача. Требуется по информации

$$u|_{z=0} = \phi(t)$$

восстановит $\rho_s(z)$ из (1)-(5) (при этом считаются известными остальные функции $\rho_l(z), b(z), \mu(z)$).

Литература

1. Доровский В.Н., Перепечко Ю.В., Роменский Е.И. Волновые процессы в насыщенных пористых упруго деформируемых средах // ФГВ.1993. №1. С.100-111.
2. Blokhin A.M., Dorovsky V.N. Mathematical modelling in the theory of multivelocity continuum. New York: Nova Science, 1995.
3. Пестов Л.Н. Об одном способе регуляризации одномерной задачи теории упругости // Труды ВЦ СО РАН. Новосибирск. Мат.модел. в геофизике.Т.1.1993.С.112-124.
4. Имомназаров Х.Х., Имомназаров Ш.Х., Рахмонов Т.Т., Янгибоев З.Ш. Регуляризация в обратных динамических задачах для уравнения SH волн в пористой среде // Владикавк. матем. журн., 2013, том 15, No. 2, с. 45–57.

MEDICAL SCIENCE

«Значение оценки нейромаркера s100β у пациентов с сахарным диабетом 2 типа с хронической болезнью почек на программном гемодиализе»

Урманова Ю.М.,

ТашПМИ, кафедра эндокринологии,
Детской эндокринологии,
yulduz.urmanova@mail.ru

Холиков А.Ю.

Республиканский Специализированный
Научно-Практический Медицинский
Центр Эндокринологии МЗ РУз имени
акад. Ё.Х. Туракулова, отделение гемодиализа
alisher.kholikov@bk.ru

Республика Узбекистан, 100125, г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, 56

Введение. Ежегодно отмечается неуклонный рост числа лиц с хронической болезнью почек (ХБП), который приобрел характер эпидемии. По данным регистра NHANES III ожидается, что к 2030 году более 2 миллионов человек в США будут нуждаться в диализе и трансплантации почек [1].

По данным различных авторов, частота неврологических проявлений у больных, получающих гемодиализ, составляет от 40 до 90 %. Летальность от неврологических осложнений составляет 7-25 %, а среди больных с развившимся нарушением мозгового кровообращения: 80-90% [2].

ДН является основной причиной хронического заболевания почек и представляет собой наиболее частое и серьезное осложнение диабета. Точный патогенез данного осложнения сложен и не выяснен до конца. Несколько факторов и механизмов способствуют развитию и исходу ДН. Ранняя диагностика и вмешательство могут замедлить прогрессирование заболевания. В последние годы были обнаружены различные биологические маркеры, связанные с ДН, что было важно для прогнозирования возникновения и развития заболевания [3-5].

Учитывая большое число нейропептидов, которые изучаются в настоящее время, целью нашей работы является рассмотрение лишь некоторых из них, представляющих, на наш взгляд, наибольший интерес. Это протеин S100β. Он

активно исследуется для определения степени прогноза и тяжести инсульта, а также когнитивных нарушений [6].

Белок S100- позволяет отличить церебральный кровоток от ишемического инсульта. При кровоизлиянии в мозг самая высокая концентрация S100 в сыворотке крови и спинномозговой жидкости обнаруживается в первый день болезни, при ишемическом инсульте этот пик приходится на 3-й день. Скорость увеличения концентрации пропорциональна степени повреждения головного мозга. В течение первых 8 часов после инсульта количество S100 увеличивается в поле и увеличивается в течение 72 часов. Существует прямая зависимость между степенью его увеличения и процессом травмы головного мозга [7]

Цель исследования- оценить значение нейромаркера S100 β у пациентов с СД 2 типа на программном гемодиализе.

Материал и методы исследования. За период с 2020 г. по 2022 г. были обследованы 90 пациентов с СД2, страдающие диабетической нефропатией 5 ст., находившихся на программном гемодиализе. Из них женщин - 43, мужчин - 47.

Всем 90 пациентам выполнялись все исследования, включавшие общеклинические, биохимические, гормональные исследования крови в лаборатории РСНПМЦ Эндокринологии МЗ РУз, а также ЭКГ, УЗИ внутренних органов, доплерография магистральных артерий головы, УЗИ внутренних и половых органов, консультация узких специалистов.

Результаты исследования. Было обнаружено достоверное отличие средних значений S100 β в крови у больных 2 и 3 групп по сравнению с показателями нормы. Кроме того, во 2 и 3 группах больных выявлена прямая коррелятивная связь с показателями качества жизни по 3 вопросам - (WHOQOL-BREF), теста MMSE и шкалы депрессии Гамильтона.

Нами предложена степень повышения в крови S100B: повышение легкой степени при S100B от 0,08 до 0,1 мкг/л, повышение средней степени

при S100B от 0,1 до 0.2 мкг/л и повышение тяжелой степени при S100B от 0.2 до 0,3 мкг/л и более (контроль $0,02 \pm 0,009$ мкг/л).

ВЫВОДЫ. 1) Полученные результаты также подтверждают данные литературы о необходимости оценки уровня S100 β у больных с СД 2 с ХБП типа на фоне комплексной терапии и длительности проводимого лечения гемодиализом. 2) Уровни S100B в крови по мере возрастания степени хронической ишемии мозга могут служить надежным прогностическим критерием развития ухудшения мозгового кровообращения у больных с сахарным диабетом 2 типа на программном гемодиализе.

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, гемодиализ, S100 β , качество жизни

Библиография

1. Епифанцева Н.Н., Борщикова Т.И., Чурляев Ю.А., Раткин И.К., Екимовских А.В. Прогностическое значение белка S100, нейроспецифической енолазы, эндотелина-1 в остром периоде черепно-мозговой травмы // Медицина неотложных состояний. 2013. №3(50). С. 85-90.
2. Ералина С.Н., Исмаилов Е.Л., Манкараев К.Б. Мониторинг исследования маркеров, повреждения мозга S100 и нейроспецифической енолазы для определения прогноза и течения черепно-мозговой травмы // Вестник КазНМУ. 2013. №5(2). С. 21-24.
3. Дербенева О.А. Клиническая значимость протеина S100 как маркера острого церебрального повреждения // Сибирский медицинский журнал. 2013. №2. [Электронный ресурс]. [URL]: http://ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=955 (дата обращения – 5.10.2018)
4. Gonul Çatlili, Anık A, Acar S, Küme T, Karabulut M, Çalan ÖG, Dündar BN, Abacı A. Brain injury markers: S100 calcium-binding protein B, neuron-specific enolase and glial fibrillary acidic protein in children with diabetic ketoacidosis. // *Pediatr Diabetes*. 2018 Aug;19(5):1000-1006. doi: 10.1111/pedi.12667.
5. H Yu, Li H, Liu X, Du X, Deng B. Levels of serum S100B are associated with cognitive dysfunction in patients with type 2 diabetes. // *Aging (Albany NY)*. 2020 Feb 29;12(5):4193-4203. doi: 10.18632/aging.102873.
6. Inoue H, Shirakawa J, Togashi Y, Tajima K, Okuyama T, Kyohara M, Tanaka Y, Orime K, Saisho Y, Yamada T, Shibue K, Kulkarni RN, Terauchi Y. Signaling between pancreatic β cells and macrophages via S100 calcium-binding protein A8 exacerbates β -cell apoptosis and islet inflammation. // *J Biol Chem*. 2018 Apr 20;293(16):5934-5946. doi: 10.1074/jbc.M117.809228.
7. Jones EL, Gauge N, Nilsen OB, Lowery D, Wesnes K, Katsaiti E, Arden J, Amoako D, Prophet N, Purushothaman B, Green D, Ballard C. Analysis of neuron-specific enolase and S100B as biomarkers of cognitive decline following surgery in older people. // *Dement Geriatr Cogn Disord*. 2012;34(5-6):307-11. doi: 10.1159/000345538

Распространенности герпетического стоматита у беременных.

Юлдашева Н.А. Абидова К.Р.

Ташкентский государственный стоматологический институт

annotation

Based on data from the World Health Organization, herpes virus infection affects about 20% of the world's population, and, according to the results of a study by many authors, aphthous rashes occur in 20% of the population at one time or another period of life. About 95% of the world's population are direct carriers of herpes virus infection. In chronic recurrent herpetic stomatitis, single or group elements of the lesion are detected, most often in the form of small vesicles, which then ulcerate, forming erosion. The mucosa is edematous and hyperemic.

Ключевые слова Слизистая оболочка полости, слюна, герпес, десна, ротовая жидкость.

Keywords Cavity mucosa, saliva, herpes, gums, oral fluid

Вирус простого герпеса (ВПГ) является одной из самых распространенных инфекций у людей, поражая 60-95% взрослого населения во всем мире. После попадания в хозяина вирус устанавливает стойкую и латентную инфекцию в нейронных ганглиях, из которой он может периодически реактивироваться, вызывая рецидивирующие инфекции. Большинство инфекций являются субклиническими; симптомы состоят в основном из язвенных поражений в месте инфекции и, хотя и редко, могут возникать такие осложнения, как слепота, энцефалит и асептический менингит, особенно у иммунокомпromетированных хозяев. Более того, приобретение ВПГ во время беременности связано с выкидышем, недоношенностью, врожденным и неонатальным герпесом. ВПГ может вызывать тяжелые инфекции у новорожденных путем вертикальной передачи внутриутробно или, в большинстве случаев, во время вагинальных родов через контакт с секретами HSVin инфицированных половых путей, с высокой смертностью и инвалидностью развития нервной системы (Marchi S, Trombetta SM. 2017)

Греческие ученые Deftereou TE, Trypidi A, (2022) утверждают, что ВПГ может передаваться плоду через трансплацентарный или восходящий путь приобретения из влагалища или шейки матки, даже если амниотические оболочки остаются нетронутыми. Несмотря на это, внутриродовая передача ВПГ через контакт с вирусоразделяющим поражением в половых путях, как правило, является наиболее часто обнаруживаемым путем передачи. Передача инфекции от матери к плоду может происходить в любом из трех триместров беременности.

Trombetta CM, Viviani S, Montomoli E (2021) большинство беременных женщин, особенно в возрасте ≥ 40 лет, имеют антитела против ВПГ-2 и ЦМВ, хотя они не дают полностью защитного иммунитета против инфекции различными штаммами и не могут предотвратить повторную активацию латентного. С другой стороны, большинство самых молодых женщин являются серонегативными и уязвимыми во время беременности.

Таким образом, Вирусные инфекции во время беременности уже давно считаются доброкачественными состояниями с несколькими заметными исключениями, такими как вирус герпеса, беременные женщины страдают от худших результатов (таких как преждевременные роды и неблагоприятные последствия для плода), чем население в целом и небеременные женщины. Новые знания о том, как интерфейс матери и плода и плацента взаимодействуют с материнской иммунной системой, могут объяснить эти результаты. Когда-то считавшаяся «иммуносупрессивной», беременная женщина на самом деле подвергается иммунологической трансформации, когда иммунная система необходима для поощрения и поддержки беременности и растущего плода.

PEDAGOGICAL SCIENCE

Talabalarni milliy va umumbashariy qadriyatlarga sadoqat ruhida tarbiyalash orqali ularda harbiy vatanparvarlikni shakllantirish.

Safoev Husen Aminovich-

Buxoro davlat pedagogika instituti
harbiy ta'lim fakulteti katta o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarni xalqiga sadoqat, Vatan tarixiga va an'analariga chuqur hurmat ko'rsatish bo'yicha amaliy tavsiyalar o'rin olgan. Shu bilan bir qatorda bugungi kunda harbiy vatanparvarlik, ma'naviyat, milliy mafkura, uning bosh va asosiy g'oyalarini talaba-yoshlarning ongi va qalbiga singdirish, targ'ib etish bo'yicha dolzarb vazifalar izolangan.

Kalit so'zlar: axloqiy-estetik, ta'lim-tarbiya, jasurlik, intizomlilik, zukkolik, poklik, halollik, fidoyilik, mehnatsevarlik, ijodiy, xulq-atvor.

Talabalarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning maqsadi yoshlarda jamiyatning turli tarmoqlari, ayniqsa, harbiy soha bilan aloqador bo'lgan davlat xizmati turlarida faollik ko'rsatish, tinch va harbiy sharoitda Konstitutsiya va harbiy burchga sadoqatli bo'lish, ularda o'z yurti va xalqi taqdiri uchun yuksak mas'uliyat va javobgarlik kabi muhim xususiyatlarni shakllantirishdan iborat. Bu borada davlat siyosati darajasida ham ko'plab ishlar va islohotlar amalga oshirilmoqda.

Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlardan ko'zlangan asosiy maqsad, xalqimizning ma'naviy yuksalishiga zamin hozirlash, xususan, yoshlarni insonparvarlik, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, axloqiy-estetik jihatdan barkamol insonlar bo'lib yetishishlarining ilmiy asoslangan tarbiyaviy tizimini ishlab chiqishdan iborat.

Harbiy ta'lim-tarbiya murakkab ijtimoiy jarayon bo'lib, uni amalga oshirishning an'anaviy, zamonaviy uslub va vositalari mavjuddir. Harbiy tizim doirasida ta'lim-tarbiyaning turlari ham talaygina bo'lib, ularni bir biridan ajratilgan holatda olib borib bo'lmaydi. Agarda tizim doirasida uning qo'llanishi huquqiy asosiga suyansak, o'ziga xos bir tarzda pedagogik nomuvofiqlik vujudga keladi. Chunki, birinchidan, har qanday tarbiyaviy jarayon buyruq asosida amalga oshiriladi, ikkinchidan, tarbiyaviy jarayonda noan'anaviy usullarni qo'llash uchun

hech bir uslubiy va amaliy talim-tarbiya tizimida vatanparvarlik g'oyasini keng qamrovda qo'llash maqsadga muvofiqdir. Chunki harbiylik faoliyatining mazmuni va maqsadi mana shu ko'rsatkichning shakllanganlik darajasi Talabalarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning asosiy maqsadlari: Talabalarda o'z xalqiga sadoqat, Vatan tarixiga va an'analariga chuqur hurmatda bo'lishni shakllantirish Talabalarni qonunlar, Prezident farmonlari, Oliy Majlis va O'zbekiston Respublikasi Hukumati qarorlarini so'zsiz bajarishga tayyorlik ruhida tarbiyalash O'zbekiston xalqlari jangovar an'analarini targ'ibot qilish, yoshlarda yuksak ma'naviy-jangovar xislatlar, vatanga qasamyod va harbiy nizomlarni bajarishda shaxsiy javobgarlik hamda jasurlik, intizomlilik, zukkolik, o'z Vatani himoyasiga doimo tayyor bo'lishni tarbiyalash asosida tarkib topadi. Vatanparvarlik bu tug'ma, irsiy xususiyat bo'lmasdan, balki muayyan marifiy, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy vaziyatda, ta'lim-tarbiya natijasida shakllanadigan xususiyatdir.

Shu sababli bugungi kunda, harbiy xizmatchilar o'rtasida vatanparvarlik tarbiyasini amalga oshirish uchun ularda ilmiy izlanish, huquqiy savodxonlik, burch va mas'uliyatni chuqur his qilish, poklik, halollik, fidoyilik, mehnatsevarlik, ijodiy tashabbuskorlik, ishbilarmonlik, iymon, insof, diyonat, millatparvarlik, insonparvarlik, haqiqatgo'ylik, sadoqatlilik, shijoat, botirlik singari fazilatlarni shakllantirish lozim.

Shuni alohida ta'kidlash mumkinki, bugungi kunda talaba-yoshlarda harbiy vatanparvarlik hissini rivojlantirish, Vatanga bo'lgan muhabbat va uning ertangi kuniga ishonch ruhida tarbiyalash – davlat ahamiyatiga molik vazifa bo'lib, uni ro'yobga chiqarish nafaqat oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilarining balki, barcha jamiyat a'zolarining fuqarolik burchi hisoblanadi.

Bugungi kunda harbiy vatanparvarlik, ma'naviyat, milliy mafkura, uning bosh va asosiy g'oyalarini talaba-yoshlarning ongi va qalbiga singdirish, targ'ib etish dolzarb muammo bo'lib, bular quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- Vatan ravnaqi va mustaqilligi hamma narsadan ustun turishini anglab yetish;
- yoshlarni milliy va umumbashariy qadriyatlarga sadoqat ruhida yuksak ma'naviyatli, ma'rifatli etib tarbiyalash;

- ma'naviy, ma'rifiy, mafkuraviy targ'ibot yo`nalishidagi faoliyatni yanada kengaytirish;

Ma'lumki, yoshlarda harbiy vatanparvarlik tarbiyasi ajdodlarning uzoq asrlar davomida shakllangan axloqiy, ma'rifiy kamolotida muhim o`rin egallab kelgan. Harbiy vatanparvarlik hissining yoshlar taraqqiyotidagi ahamiyati shundaki, u doimo o`zining hayotiyiligi, ta'sirchanligi, mehr-muruvvatligi bilan Vatanni mustahkamlash, uning sarhadlarini himoya qilish, xalqni birlashtirishga xizmat qiladi.

Talaba-yoshlarda harbiy vatanparvarlik hissi nafaqat axloqiy bilimlarni hosil qilishni ko`zda tutadi, balki ushbu me'yorlar ularning qarashlari va e'tiqodlariga aylanib, odatdagi xulq-atvor shakllarini belgilab beradi. Yoshlarda harbiy vatanparvarlik hissini shakllantirish maqsadi – ularda yuksak axloqli fazilatlarni tarkib toptirishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. O`zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi//–T.; “O`zbekiston”, 2014.-39 b.
2. “Ta’lim to`g`risida”gi O`zbekiston Respublikasining Qonuni. – Toshkent, O`zbekiston, 23.09.2020. (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 05.05.2018 y., 06/18/5430/1164-son.-10 b.
3. O`zbekiston Respublikasining “Mudofaa to`g`risida”gi Qonuni// -T., O`zbekiston Respublikasining Oliy Majlisi Axborotnomasi 2001. №5-son. 17 b.
4. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O`zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo`llab-quvvatlash to`g`risida”gi PF-5106-son Farmoni. O`zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to`plami, 2017 y., 27-son, 607- modda.
5. Abdullayeva Sh.A. “O`spirinlarning tarbiyalanganlik darajasini diagnostika qilish va xulqidagi nuqsonlarni korreksiyalash”. Monografiya.-T.; “Fan va axborot texnologiyalar”, 2016. -184 b.

Система повторения на уроках русского языка

Сайдахмедова Дилрабо Ньматуллаевна

Учитель русского языка и литературы школы номер 33

Фариш, Джизак

dilrabosaydahmedova@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются уроки-повторения, направленные на приумножение и закрепление ранее полученных знаний и выявление новых особенностей при сравнении изучаемых явлений.

Ключевые слова: попутное повторение, повторение в конце темы, повторение в конце года, анализ произведения, элементы игры.

Чтобы знания были прочными, их необходимо постоянно закреплять. Один из способов такого закрепления-систематическое повторение. Слишком частое повторение одного и того же материала может вместо пользы принести на урок скуку. Малоэффективно и случайное, бессистемное повторение. К повторению на уроках русской литературы предъявляются общие дидактические требования, но учитывается и специфика предмета. К тому же в процессе изучения литературы учащиеся сталкиваются с материалом разной структуры и с художественной, и с научной речью. Поэтому универсального рецепта для организации повторения не может быть. Очевидно, учащиеся по-разному будут вспоминать теоретические, литературоведческие сведения и содержание художественного произведения. На организацию процесса повторения влияют и объем повторяемого материала, и время повторения, и его цели, и речевое развитие учащихся.

Различают попутное повторение, повторение в конце темы, повторение в конце года. Рассмотрим особенности каждого из них. Важное значение имеет попутное повторение. Такое повторение имеет целью не только закрепить старые знания, но и облегчить усвоение новых, а также осуществить перенос знаний и использование их в новых условиях. В школьной практике существует немало приемов привлечения старых знаний при освоении нового материала. Так, перед началом изучения новой учебной темы имеет смысл провести короткую беседу, мобилизующую уже приобретенные учащимися

знания по данному вопросу. Например, можно вспомнить, какие произведения изучаемого писателя учащимися читали. А перед обращением, например, к теме «И. А. Крылов» целесообразно повторить изученные в предыдущих классах произведения этого баснописца: вспомнить их тематику и определить, из каких басен взяты ставшие крылатыми слова.

Попутно повторяются и произведения родной литературы, тематически близкие тем, которые предстоит изучить. Полезно заранее дать план, руководствуясь которым, учащиеся будут сравнивать материал двух учебных курсов. Попутное повторение будет особенно результативным, если учитель приучит учащихся опираться на впечатления, полученные при просмотре спектаклей, экранизаций, знакомстве с радио и телепередачами, а также при внеклассном чтении. Учащиеся национальной школы не всегда имеют ясное представление о русских реалиях или отсутствующих в их родной культуре явлениях. Поэтому при повторении полезно их акцентировать. Так, говоря о детстве М. Горького, можно напомнить, что Алеша Пешков, подобно Ваньке Жукову, был «мальчиком на побегушках» у купцов и ремесленников⁴.

Иногда учащиеся национальной школы плохо представляют быт русского дворянства. Так, у узбекских учащихся представление о дворянской усадьбе, полученное на основе чтения произведений родной литературы, иное, чем у русских школьников. Поэтому, приступая, например, к изучению романа «Евгений Онегин», полезно вспомнить описание типичной русской усадьбы в повести И. С. Тургенева «Муму» или в романе А. С. Пушкина «Дубровский». Но попутное повторение не дает цельного и полного восстановления в памяти затронутой темы, носит только вспомогательный характер, а подчас может перегрузить урок и отвлечь внимание от главного⁵.

Значительно большую пользу приносит повторение, требующее специальной подготовки. Оно заранее планируется и систематически организуется учителем. Так, например, изучив монографическую тему «А. С.

⁴ Огородникова И.Т. Педагогика школы. -М.: Просвещение,1998, 79-80с.

⁵ Зотов Ю.В. Организация современного урока. -М.: Просвещение, 1991.

Пушкин», можно повторить то, что учащиеся узнали об основных мотивах лирики поэта, определить место свободолюбивой лирики в его творчестве. В средних классах, где учащиеся знакомятся с небольшими по объему произведениями, нет надобности повторять содержание изученного текста. Очевидно, незачем заниматься повторением содержания и сюжета всех разобранных произведений и в старших классах. Такое повторение иногда целесообразно только на заключительном этапе работы над большим эпическим произведением. В большинстве случаев гораздо полезнее ставить вопросы, позволяющие увидеть новые стороны в известном, объединить полученные знания в систему. В средних классах при повторении можно ввести и элемент игры⁶.

Обобщить и повторить знания в средних классах в учебном году помогут и задания такого типа: проследите развитие темы гражданского мужества, темы дружбы в изученных произведениях. Укажите общее и индивидуальное в раскрытии этой темы. Попробуйте определить, что дала борьба за счастье других людей героям прочитанных в этом году произведений. На основе прочитанных вами произведений нарисуйте устно картину будущего, о котором мечтали лучшие русские писатели. Повторение в средних классах может принять и форму инсценировки, при которой не только активизируется речевая деятельность учащихся, но и углубляются знания, развивается их самостоятельность. Таким образом, повторение является необходимым элементом каждого урока. Ведь известно, что память обучающихся обладает свойством не только запоминания, но и забывания, поэтому требует многократного повторения.

Использованная литература:

1. Зотов Ю.В. Организация современного урока. -М.: Просвещение, 1991.
2. Огородникова И.Т. Педагогика школы. -М.: Просвещение, 1998, 79-80с.
3. Алексеевна А. Русский язык. Учебно-методический комплекс. 2014
4. infourok.ru
5. moluch.ru

⁶ Алексеевна А. Русский язык. Учебно-методический комплекс. 2014

PHILOLOGICAL SCIENCE

Тиббий дискурда паралингвистик воситаларнинг ўрни.

Бабаева Гулноза Латифовна,
Андижон машинасозлик институти,
Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси ассистенти,
boboyevagulnoza6@gmail.com

Аннотация

Ушбу мақолада паралингвистик алоқа воситалари тиббиётда сўзловчи нутқини тингловчига етказишда амалий ёрдам бериши хусусида сўз борган. Хусусан, бемор билан шифокор, бемор билан бемор, шифокор билан тиббий ходим, тиббий ходим билан беморнинг яқинлари ўртасидаги мулоқотда ҳам паралингвистиканинг ўрни жуда аҳмиятли ҳисобланади. Чунки кўпинча шифокорга беморнинг оғзаки нутқи етарли маълумот бера олмайди. Шунинг учун шифокор-бемор нутқининг жуда муҳим жиҳати вербал нутқ билан бир қаторда новербал воситалардан фойдаланилганлигини ушбу мақолада тўлақонли ёритиб берилган.

Калит сўзлар: паралингвистика, нутқ, вербал, новербал, экстралингвистика, мимика, афазия, пиктограмма.

The role of paralinguistic means in medical discourse.

Annotation

This article talks about the practical help of paralinguistic communication tools in medicine in conveying the speech of the speaker to the listener. In particular, the role of paralinguistics is very important in the communication between the patient and the doctor, the patient with the patient, the doctor with the medical worker, the medical worker and the relatives of the patient. Because often the patient's oral speech does not provide enough information to the doctor. Therefore, a very important aspect of the doctor-patient speech is the use of non-verbal means along with verbal speech, which is fully explained in this article.

Key words: paralinguistics, speech, verbal, nonverbal, extralinguistics, facial expressions, aphasia, pictograms.

Тил – бу ижтимоий меъёрларни тасдиқлаш усули. Шифокор ва беморнинг ўзаро мулоқотида бемор шифокорнинг барча тавсияларини сўзсиз бажариши керак. Агар бемор шифокор хатти-ҳаракатидан шубҳаланса, унга савол беради. Шифокордан жавоб олгач, ё хотиржам бўлади ёки унинг шубҳалари кучаяди.

Ҳар қандай касбий фаолиятнинг, шу жумладан, шифокор касбининг ҳам муҳим таркибий қисмларидан бири нутқ мулоқотидир. Фаолият соҳасига қараб, нутқ алоқаси мутахассис иш вақтининг 90 фоизини олиши мумкин. Замонавий меҳнат бозорида мутахассис нутқининг аҳамияти ва долзарблиги ҳали ҳам кўп вербал ва новербал нутқнинг мавжудлигига, мулоқот қилиш, сўзлар орқали бошқа одамларга таъсир қилиш қобилиятига боғлиқ. Рус ёзувчиси, шифокори ва таржимони В.В.Вересаев⁷ шундай деган: “Шифокор юксак истеъдодга эга бўлиши мумкин, аммо агар у беморнинг қалбини забт этиш ва бўйсундириш қобилиятига эга бўлмаса, буларнинг барчаси самарасиз бўлиб қолади”. Тил меъёрларининг бузилиши, нутқдаги хатолар, ҳатто ўз соҳасидаги жуда обрўли мутахассиснинг ҳам тингловчи ва ўқувчилар онгида у тақдим этган маълумотларнинг ишончлилиги даражасини субъектив равишда пасайтиради.

Паралингвистик алоқа воситалари тиббиётда сўзловчи нутқини тингловчига етказишда амалий ёрдам беради. Хусусан, бемор билан шифокор, бемор билан бемор, шифокор билан тиббий ходим, тиббий ходим билан беморнинг яқинлари ўртасидаги мулоқотда ҳам паралингвистиканинг ўрни жуда аҳмиятли ҳисобланади. Чунки кўпинча шифокорга беморнинг оғзаки нутқи етарли маълумот бера олмайди. Шунинг учун шифокор-бемор нутқининг жуда муҳим жиҳати вербал нутқ билан бир қаторда новербал воситалардан фойдаланишдир⁸.

⁷ Вересаев В. Записки врача. – Санкт-Петербург, 1896-1906.

⁸ <http://medpsy.ru/zdravo/zdravo383.php>

Паралингвистик воситалар беморнинг шахсияти ҳақида ҳам маълумот беради. Соф вербал нутқдан ташқари барча элементларни ўз ичига олган психологик билимларнинг ушбу кисмини инсоннинг физиологик, психофизиологик, ҳиссий ҳолатининг хусусиятларини экстралингвистик хусусиятлар деб аташ мумкин. Кўриниб турибдики, бу ёндашув шифокор учун ягона ёндашувдир, чунки соф вербал нутқ, биринчи навбатда, онгли акт (ҳаракат)дир, лекин “шифокор-бемор” мулоқотида, биринчи алоқа ўрнатилгандан то охиригача, нафақат шифокор томонидан онгли даражада, балки кўп жиҳатдан ўйламасдан (онгсиз) равишда қурилади. Жумладан, З.Фрейд⁹ инсоннинг яширин мотивлари, бирор нарсага яширин муносабатини таҳлил қилишда бунга жуда катта аҳамият берган. Нутқ қурилиши, беморнинг нутқида маълум гуруҳга мансуб сўзлардан фойдаланиш ҳам муҳим аҳамият касб этади. Масалан, жаргон сўзлардан фойдаланиш бошқа маълумотларни ҳам ўз ичига олиши мумкин.

Экстралингвистик элементларни таҳлил қилишда уларнинг келиб чиқиши, шунингдек, маълум бир сўзининг онгли ва онгсиз равишда айтилишини таҳлил қилиш жуда муҳимдир. Лингвистик ва экстралингвистик элементларни таққослаш қайси сўз онгли, қайсиси онгсиз равишда айтилганини тушунишга имкон беради. Паралингвистика тадқиқотчиларидан бири Н.И.Смирнова америкалик олимларнинг “Бемор билан мулоқотнинг дастлабки беш дақиқаси” деб номланган ишидан мисол келтиради¹⁰. Бу тадқиқотчилар томонидан қайд этилган экстралингвистик ҳодисалар қуйидагилар: паузалар, уларнинг давомийлиги, маъноси, хўрсиниши, беморнинг ҳиссий ҳолатини узатишдаги аҳамияти, унли ва ундошларнинг интенсификацияси (кучайтириш), уларнинг давомийлиги ва янграш кучи, ҳиссий ҳолат билан боғлиқ нутқдаги узилишлар, масалан, нутқни кўз ёшлари билан тўхтатиш, нутқ суръатининг тезлашиши ва секинлашиши

⁹ Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. Психология масс и анализ человеческого «Я». – Москва, 2012.

¹⁰ Соложенкин В.В. Психологические основы врачебной деятельности. – Москва, 1997.

(хафагарчилик, уят ҳисси билан боғлиқ сўзлар, беморнинг сўзларни жуда сокин овозда талаффуз қилиши), мулоқот пайтида бақириш, овоз диапазонини кенгайтириш, баландликни кўтариш ва тушириш, нутқ товушининг тўлиқлиги ёки тўлиқсизлиги, тушунарсизлиги ва тушкун ҳолат билан боғлиқ нутқнинг ўта махфийлигини аниқлайдиган оғизнинг очилиш даражаси. Паралингвистик мезонлар нуқтаи назаридан, ушбу ҳодисаларнинг аксарияти паралингвистика билан боғлиқ эмас, аммо клиник суҳбатда ушбу элементларнинг барчаси нутқ сўзлари билан таққослаганда шифокорлар учун жуда муҳим маълумотларга эгадир. Улар шифокорга беморнинг психофизиологик ҳолати, унинг учун энг кийин дақиқалар, асосий муаммо нима эканлиги ҳақида аниқроқ тасаввур беришга имкон беради.

Шифокор бемор билан мулоқотга киришганда “тил тўсиғи” бўлган ҳолатда новербал мулоқот жуда зарурдир. Агар шифокор ва бемор турли тилларда гаплашса ёки бемор гапини тушунтира олмайдиган ҳолатда бўлса, бир-бирини тушунмайди. Бундай вазиятда улар имо-ишора, юз реакциялари, овоз интонацияларидан фойдаланишади.

Англашиладики, вербал мулоқот йўтал, нола, хўрсиниш, эснаш каби паралингвистик ҳодисалардан фойдаланиш билан бирлаштирилади. Мулоқот жараёнида одам томонидан чиқарилган турли хил товушлар суҳбатдошнинг ҳолатини, кайфиятини, узатилаётган хабарга муносабатини ифодаловчи маълум бир семантик маънони билдиради.

Новербал алоқа воситаларига кўйидагиларни ҳам киритиш мумкин:

Ташқи кўриниш. Тоза профессионал кийим, оқ халат ва қалпоқ, табассум ва ёқимли ташқи кўриниш беморни парвариш қилиш учун зарурдир. Тиббиёт ходимининг кўриниши новербал мулоқотнинг муҳим жиҳатларидан бири ҳисобланади. Агар у профессионал тарзда кийинган бўлса, бемор унга кўпроқ ишонади.

Юз ифодалари ва имо-ишоралар. Тинч юз ифодаси, дўстона табассум бемор учун яна бир дори бўлади. Беморга нафақат сўз, балки имо-ишора ва бир қараш ҳам зарар етказиши мумкин.

Профессор И.А.Шамов айтганидек¹¹: “Бемор хаяжонланганида ва кўрқанида табассум қилинг, уни меҳрибон юз ифодаси, имо-ишора билан хурсанд қилинг, унга жудаям эътиборли бўлинг”. Бу орқали сиз даволашнинг ярим муаммосини ҳал қиласиз.

Кўз билан мулоқот қилиш ўзаро муносабатларни ўрнатишнинг энг муҳим омилларидан биридир. Кўзлар “руҳнинг кўзгуси” бўлиб, фикр ва ҳис-туйғу ҳақида муҳим маълумот етказди.

Бемор оёқлари ва қўлларини кесиб ўтирган ҳолда ўтирса, кўпинча шифокорлар бунга эътибор беришмайди. Бу ҳолатда бемор ноқулайликни бошидан кечираётган бўлади. Бемор ҳам ўз олдида шифокорни худди шу ҳолатда кўрса, у учун ҳам бу худди шуни англатади.

Бемор суҳбат ёки текширув пайтида вақти-вақти билан елкаларини қисиб кўяди. Бу ҳолатда у ўзини ишончсиз ҳис қилади ёки шифокорнинг айтганларига шубҳа қилади. Агарда шифокор даволанишда муваффақиятга эришмоқчи бўлса, у ҳеч бўлмаганда беморнинг ишончини қозониши керак. Бу, асосан, ижобий натижага эришишни таъминлайди, яъни бу шифокорнинг мутахассис сифатидаги муваффақиятининг исботи бўлиб хизмат қилади. Яъни, беморнинг ишончи ва марҳамати муваффақиятнинг деярли ярми. Акс ҳолда, жуда ёқимсиз вазиятлар пайдо бўлиши мумкин.

Масалан, текширув ёки анамнез йиғиш пайтида бемор қошларини чимиради, қошлари остидан қарайди, муштларини маҳкам сиқади, кўрсаткич бармоғини ушлаб, лабларини буриштиради – қисқаси, унинг бутун кўриниши жаҳли чиққанини, тўсатдан шовқин кўтаришини кўрсатади.

Афсуски, шифокор ўзини беморнинг агрессив муносабатини сезмаётгандек кўрсатишни афзал кўради ва баъзида ундан ҳам ёмони ўзини кўпол тута бошлайди. Албатта, бундай ҳолларда шифокор ва бемор ўртасидаги ишонч йўқолиб, даволанишда муваффақиятга умид қилиш ҳам барҳам топади. Шунинг учун бундай шифокорни ўз ишининг устаси деб атаб

¹¹ Шамов И. Искусство врачевания. – Ростов-на Дону, 1982.

бўлмайдди. Буларнинг барчаси шифокорнинг новербал мулоқот усулларини тўғри талқин қилишни билмаганидан келиб чиқади.

Шифокор новербал мулоқот усулларига эътибор берса, бу унга текширув вақтида гаплашишга камроқ вақт сарфлаш, ташаббусни ўз вақтида қўлга олиш, эътирозларни енгиш, низоларнинг олдини олиш ва бемор билан узок муддатли ишончли муносабатларни ўрнатиш имконини беради.

Қуйидаги тез тиббий ёрдам шифокори билан бемор орасидаги дискурс берилган:

- Сизни нима безовта қияпти?
- Кучли бош оғриғи, бош айланиши (бемор қўли билан бошини кўрсатиб, сарак-сарак қилди) ва кўнгил айланиши (юз ифодаларини ўзгартириб, кўкрак қисмини кўрсатди).
- Қачондан бу оғриқлар сизни безовта қилади?
- (Бемор қўли билан 4-5 рақамларини кўрсатди).
- 4-5 кундан буён демоқчимисиз?
- (Бемор боши билан “Ҳа” ишорасини қилди).
- Бундан олдин даволанганмисиз?
- (Бемор қўли билан “Йўқ” ишорасини қилди).
- Юрак-чи, юрак яхшими?
- (Бемор юрак соҳаси, кулоқларини кўрсатиб, кўзларини юмди).
- Демак, сизда юрак соҳасида ҳам оғриқлар, кулоқларда жаранглашлар ҳам бор экан. Биринчи навбатда юрагингизни кардиограмма қиламиз, сўнг даволашни бошлаймиз.
- (Бемор миннатдорчилик тариқасида қўлини кўксига қўйиб, бошини пастга эгади.)

Беморнинг гапиришга ҳоли бўлмагани, аҳволи яхшимаслиги туфайли шифокор саволларига имо-ишора билан жавоб қайтарган. Доктор унинг новербал нутқи орқали нима демоқчилигини яхши англаган. Бу ўринда имо-ишора алоқа ўрнатишга, бир-бирини тушунишга хизмат қилган.

Кейинги дискурда ҳам беморнинг новербал ҳаракати орқали (кўзларини юмиб, бошини қимирлатиб, лабини тишлаб, қорин соҳасини кўрсатди; шифокорнинг кўлини қисиб қўйди) шифокорга ўз фикрини етказа олган:

– Нима безовта қияпти?

– (Бемор кўзларини юмиб, бошини қимирлатиб, лабини тишлаб, қорин соҳасини кўрсатди.)

– Ҳозир текшириб кўрамиз. (Шифокор беморнинг қорин соҳасини пальпация (пайпаслаб), перкуссия (тукиллаб), сўнг аускультация (фонендоскоп билан) орқали текширади.)

– (Бемор инграб, кўлларини кўтаради.)

– Сизнинг ички органларингизда жаоҳат борга ўхшайди. Ҳозир яхшилаб текширамиз.

– (Бемор шифокорнинг кўлини қисиб қўйди).

Шифокор-педиатр чақалокни мунтазам текширувдан сўнг ёш оналарга турли хил рецептлар бериб, ўз нутқида тиббий атамалардан фойдаланади. Аммо шифокор ўз вақтида беморларининг новербал тилига эътибор берганида, у оддий одамга тушунарли бўлган сўзларни ишлатар, бу унга қабул қилиш вақтини қисқартириш имкониятини беради ва бу бемор учун жуда муҳим.

Сухбатдошнинг новербал хабарини “ўқиш” қобилияти шифокорнинг аҳамиятли касбий сифатидир. Бемор ўз касаллигининг аломатларини атайлаб яширган ҳолатида (диссимуляция) ҳам шифокор унинг новербал хатти-ҳаракати орқали аниқ ташхис қўйиш имконига эга бўлади. Бундай вазият табиий офатлар ва ижтимоий катаклизмлар (уруш, инқилоб, қочқинларнинг оммавий миграцияси) пайтида ривожланади.

Ёлғон феномени психология ва психоллингвистикада кенг ўрганилган. Ёлғон – бу ҳақиқатга мос келмайдиган, онгли равишда билдирилган баёнот. Алдашнинг кенг таърифи клиник психолог, Чикагодаги Рузвелт университети психологи, профессори Жонатан Смит томонидан таклиф қилинган: “Ёлғон –

бу бошқаларга ёлғон маълумот бериш ёки уларни ҳақиқий маълумотлардан маҳрум қилиш вазифаси бўлган ҳар қандай хатти-ҳаракатлар шакли”.

Суд-тиббиёт психологиясида ёлғоннинг бир неча турлари мавжуд¹²:

Фаол ёлғон – била туриб ёлғон маълумотларнинг қасдан етказилиши (беморлар билан мулоқотда бундай ёлғон ҳимояланмаган жинсий алоқа, гиёҳванд моддаларни истеъмол қилиш фактини инкор етиш сифатида намоён бўлиши мумкин).

Пассив ёлғон – маълумотларнинг сукут сақланиши (масалан, ОИВ билан касалланган беморлар кўпинча бирламчи тиббий ёрдам шифокорига ўз касалликлари тўғрисида хабар беришни кераксиз деб билишади).

Онгли ёлғон – бу ҳақиқатга мос келадиган онгли равишда нотўғри маълумот (масалан, текширув пайтида қин деворининг ёрилиши бўлган генитал трактдан қон кетишидан шикоят қилган бемор, у конкида учиб пайтида қандай йиқилиб тушганлиги ҳақида гапиради, аслида бу ёрилиш сабаби бир кун олдин содир бўлган жинсий алоқа бўлади).

Шифокор жароҳатларнинг мавжудлиги ва оғирлигини, тиббий ёрдам тартибини тезда баҳолаши керак ва бунинг учун нафақат оғзаки мулоқот (беморни сўроқ қилиш), балки новербал, мимика (юз реакциялари), имо-ишоралар, позаларга, беморнинг шикастланиш ёки ички органлари жароҳатлари билан боғлиқ ҳаракатлардаги чекловларга эътибор беради.

Бемор мутизм (нутқ етишмаслиги) билан оғриган бўлса, унинг новербал ҳаракатларини тушуниш қобилияти шифокор фаолиятида муҳим ўрин тутди. Мутизм турли касалликларда, масалан, истерия, шизофренияда учрайди. Шифокор ушбу аломатни кўпинча табиий офатлар пайтида (зилзила, тошқин, ёнғин), шок ҳолатида бўлган беморларда, қариндош ва дўстларининг ўлимига гувоҳ бўлган, яшаши хавfli бўлган одамларда учратади. Шифокор бундай беморлар билан мулоқот қилганда шикастланишларнинг оғирлигини, тиббий

¹² <http://yurpsy.com/files/stat/7.htm>

ёрдамнинг шошилинич даражасини баҳолайди. Беморларнинг кўринадиган ташқи белгиларига, шунингдек, новербал ҳаракатларига эътибор қаратади.

Шифокор ва бемор мулоқотининг асосий қийинчилиги бемор ва шифокорнинг индивидуал маданияти билан боғлиқ. Кўпларнинг тилидаги “ташвиш” сўзи депрессиядан асабийлашиш ва ғазабгача бўлган барча салбий ҳис-туйғуларни англатади. Шифокор дунёсининг тил маданиятида эса мазкур сўз тиббий атама бўлиб, унинг замирида аниқ тушунча мавжуд. Бемордан хавотирни бошидан кечираётганини эшитиб, шифокор буни ўз маданияти призмаси орқали кўриб чиқади ва бу кўпинча хатоликларга олиб келади. “Кучли-заиф” каби тушунчаларни ташхислаш жуда қийин, чунки ҳар бир инсон ушбу тушунчаларнинг индивидуал эталони (ўлчов)га эга. Шифокор бемордан қаттиқ оғриқни бошидан кечираётганини сўрайди ва “йўқ” деган жавоб олади. Чунки баъзи беморлар кучли оғриқ фарёдни жилловлай олмаслик билан бирга бўлиши керак, деб ҳисоблашади. Ва у қичқирмаса, демак, унинг оғриқи кучли эмас. Бошқа одамнинг дунёсида кучли оғриқ – бу унга эътибор берадиган оғриқ, учинчи шахснинг дунёсида кучли оғриқ – бу оддий оғриқни ҳис қилишини англатади. Шифокор ва бемор турли тушунчалар билан ишлайди. Шунинг учун шифокор ва беморнинг ўзаро мулоқотида “тушунарли тилга” эришиш керак.

Шифокорнинг бемор билан мулоқоти қанчалик узоқ давом этса, у паралингвистик элементлардан, шу жумладан, фонетик элементлардан шунчалик бой фойдаланади, шифокор ҳам кўп маълумотга эга бўлади. Масалан, бир кун олдин бемор шифокор билан жарангдор, баланд овозда гаплашди ва бугун у руҳий ҳолати ҳақида ҳеч қандай шикоят қилмасдан юмшоқ ва оҳиста гапиради. У худди кечаги каби бугун ҳам боши оғримаслигини даъво қилади. Аммо шифокор унга ишонмасликка ҳақли. Шифокор бемордан: “Унда нега кайфиятингиз бунча ёмон?”, деб сўраганда, агар у “Мен ишда қийналяпман”, каби жавоб берса, бу шифокорнинг у билан алоқаси яхши эканлигини англатади. Агарда бемор: “Йўқ, ҳаммаси яхши” деб жавоб берса ёки қовоғини солиб, ҳеч нарса демаса, бу бемор ва шифокор

Ўртасидаги алоқа бузилганлигини англатади. Шифокор бу хулосага унинг нутқий жавоби ҳамда паралингвистик ҳаракатларини таққослаш натижасида келади.

Паралингвистик воситаларга мансуб бўлган кинесика (тана (гавда) тили) пантомима санъати пайдо бўлган антик даврдан бери жуда узоқ вақт давомида ишлатилган, бутун спектакллар фақат имо-ишоралар ёрдамида ижро этилган, унда томошабинлар нима бўлаётганининг маъносини тўғри ўқиган. Япон “Кабуки” театрида имо-ишора тили жуда анъанавий бўлиб, томошабинлар томонидан аниқ ўқилади. Кинесикада маданий жиҳат жуда муҳим рол ўйнайди, чунки турли маданиятларда тана тили бутунлай бошқача. Масалан, Европа маданиятида чаккага бармоқни буриш ишораси бошда бирор муаммоси борлигини англатади. Дарҳол агрессия пайдо бўлади. Баъзи маданиятларда бу ҳурмат-этиборнинг белгисидир. Шунинг учун маълум бир маданиятга энг кўп боғланган тил тана ҳаракатларининг тилидир¹³. Ўзбек маданиятида ҳам чаккага бармоқни буриш ишораси салбий маънога эга, яъни ақли заиф одамга нисбатан қўлланади. Бундан ташқари, ўзбекларда қўл билан пешанага уриш ҳаракати ачиниш, афсусланишни, кўрсаткич ва бош бармоқни чаккага қўйиш ўйлаб ўтириш, тафаккур қилишни, кўрсаткич бармоқни қимирлатиш бировни чақиришни, қўл билан оғизни ёпган ҳолда бошни қимирлатиш жим ўтиришни, кўрсаткич бармоқни юзга қўйиб, бошни қимирлатиш уятни ифодалаб келади. Бу кинесика тиббий дискурсларда ҳам фаол қўлланади.

Таҳлиллардан англашиладики, тиббий дискурсда вербал мулоқот билан бир вақтда новербал мулоқотнинг ҳам аҳамиятли ўрни бор. Муваффақиятли шифокор беморнинг ўзгаришига адекват ва ўз вақтида жавоб бериш учун новербал тилни ўқий олиши керак. Бу бемор билан муносабатларни соддалаштиради, у билан ишончли муносабатларни ўрнатишга, вақтни

¹³ Соложенкин В.В. Психологические основы врачебной деятельности: Учебник для студентов высших учебных заведений. – М., 2003. – С. 136-149

тежашга, низоларнинг олдини олишга имкон беради¹⁴. Хулоса қилиб айтганда, паралингвистика барча касблар учун зарур алоқа воситаси ҳисобланади. Чунки ёшидан, ирқидан, ижтимоий келиб чиқишидан, муҳитидан, оилавий шароитидан қатъий назар инсон борки, ўзаро мулоқотга мухтождир. Тилшуносликнинг барча сатҳлари эса инсон мулоқоти учун хизмат қилади. Паралингвистик воситалар сўзчалик қудратли кучга эга бўлмаса-да, лекин мулоқот жараёнида ўз ўрнига эга бўлиб, инсонларни сўзсиз тушинишга ёрдам беради ва уларни қалбан яқинлаштирувчи лингвистик омил ҳисобланади. Демак, тиббий дискурсда новербал воситалар норозилик, миннатдорлик, оғрик, ишончсизлик, дикқат, касаллик, розилик, далда бериш, рад этиш...каби бир қатор мақсадларни ифода этишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Вересаев В. Записки врача. – Санкт-Петербург, 1896-1906.
2. Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. Психология масс и анализ человеческого «Я». – Москва, 2012.
3. Соложенкин В.В. Психологические основы врачебной деятельности. – Москва, 1997.
4. Шамов И. Искусство врачевания. – Ростов-на Дону, 1982.
5. Соложенкин В.В. Психологические основы врачебной деятельности: Учебник для студентов высших учебных заведений. – М., 2003. – С. 136-149.
6. Крейдлин Г.Е. Мужчины и женщины в невербальной коммуникации [Текст] / Г.Е.Крейдлин. – М.: Языки славянской культуры, 2005. – С. 13-14.
7. Пиз А. Язык жестов. Перевод с английского [Текст] / Алан Пиз. – Воронеж: НПО «МОДЭК», 1992. – 218с.
8. Шкловский, В.М. Восстановление речевой функции у больных с разными формами афазии [Текст] / В.М.Шкловский, Т.Г.Визель. – М.: «Ассоциация дефектологов», В.Секачев, 2000. – 8 с.
9. Визель Т.Г. Как вернуть речь [Текст] / Т.Г.Визель. – М.: В.Секачев, 2010. – 54-55 с.
10. Ковальский П.А. Невербальные аспекты в работе врача: как читать жесты и мимику пациента? // health-ua.com.
11. Веб сайт
<http://medpsy.ru/zdravo/zdravo383.php>, <http://yurpsy.com/files/stat/7.htm>,
<https://studfile.net/preview/9998542/page:8/>, <https://medlife.uz/encyclopedia/a/afaziya/> .

¹⁴ Ковальский П.А. Невербальные аспекты в работе врача: как читать жесты и мимику пациента? // health-ua.com

CONTENTS

CULTURAL SCIENCE

Tursunmetova Rabiya Abdulla qizi. - Modern methods of character creation in film art.3

ECONOMICAL SCIENCE

Ниёзова Шохсанам Нуритдиновна. - Мамлакатимиз иқтисодиётида интернет алоқа хизматлари тизими ривожининг ўрни.6

MATHEMATICAL SCIENCE

Бектошева У., Жумаев М., Янгибоев З.Ш. - Об устойчивости одной обратной динамической задачи для системы уравнения гиперболического типа.10

Янгибоев З. Ш., Мастонов Ж.М., Бектошева У. - О первой задаче дарбу для нелинейного гиперболического уравнения.14

Янгибоев З.Ш., Жумаев М. - Об одном способе регуляризации в обратной задаче для уравнения пороупругости.17

MEDICAL SCIENCE

Урманова Ю.М., Холиков А.Ю. - «Значение оценки нейромаркера s100β у пациентов с сахарным диабетом 2 типа с хронической болезнью почек на программном гемодиализе».....19

Юлдашева Н.А. Абидова К.Р. - Распространенности герпетического стоматита у беременных.22

PEDAGOGICAL SCIENCE

Safoev Husen Aminovich-Talabalarni milliy va umumbashariy qadriyatlarga sadoqat ruhida tarbiyalash orqali ularda harbiy vatanparvarlikni shakllantirish.24

Сайдахмедова Дилрабо Ньматуллаевна. - Система повторения на уроках русского языка.27

PHILOLOGICAL SCIENCE

Бабаева Гулноза Латифовна. - Тиббий дискурса паралингвистик воситаларнинг ўрни.....31